

KATMAN PORTAL

Sven Beckert'in "Kapitalizm"i ya da "Nobel" Masallarında Anlatılmayanlar (III)

Author(s): Ahmet Benlialper

Published: Mayıs 13, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4941>

Abstract*Köle emeği kapitalizmin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde belirleyici bir role sahip oldu. Kapitalizm, zaman zaman kölelik ile beraber işleyecek kadar esnek bir yapıydı; ancak bu, Beckert'in iddia ettiğinin aksine, ücretli emeğin kapitalizmin tanımlayıcı bir unsuru olmadığı anlamına gelmiyor.*

Published by Katman Portal · Mayıs 13, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4941>